

A ATUAÇÃO LOCAL COMO ESTRATÉGIA POLÍTICA: PERFIL SOCIAL DOS JUÍZES DE PAZ ELEITOS NO 1º DISTRITO DA FREGUESIA DO ARROIO GRANDE (SUL DA PROVÍNCIA DE SÃO PEDRO DO RIO GRANDE, 1848-1871)

*Vitor Luiz Soares Figueiredo*¹

Resumo: O presente trabalho busca construir um perfil social dos juizes de paz eleitos, entre 1848 e 1871, no 1º Distrito da Freguesia do Arroio Grande, Sul da Província de São Pedro do Rio Grande. A partir desse estudo de caso, pretendemos contribuir para o conhecimento histórico a respeito da magistratura eletiva no período posterior às contra-reformas que reduziram as suas atribuições. Nossa hipótese é de que a eleição para o juizado de paz continuou sendo do interesse das elites locais, para as quais a conquista do posto significou uma possibilidade de acesso a recursos materiais e imateriais.

Palavras-chave: juiz de paz – eleições locais – Brasil Império

Introdução

Magistrado leigo e eletivo previsto na Constituição de 1824, o juiz de paz foi uma autoridade ao nível local fundamental para os antagônicos projetos de governo do período anterior à consolidação do Império brasileiro. Conforme Thomas Flory, foi regulamentado e revestido de poder pelos liberais através das reformas descentralizadoras da administração judiciária empreendidas entre 1827-1837, chegando a ser o responsável por presidir as eleições nas freguesias a partir de 1828 (FLORY, 1986, p. 102). Após o Código de Processo Criminal de 1832, o juiz de paz também reuniu poderes policiais e judiciais para prender criminosos além de sua jurisdição e por determinar a formação da culpa em todos os procedimentos criminais, transformando-se no principal agente de controle social, sobre o qual se assentaram os alicerces do sistema judiciário liberal (FLORY, 1986, p. 104).

No entanto, a ascensão dos conservadores e de seu projeto contra-reformista, no bojo do movimento conhecido como Regresso, resultou na promulgação da Lei de Interpretação do Ato Adicional, a qual, segundo Flory, estabeleceu a nomeação como método de recrutamento da magistratura no Brasil, bem como a Lei nº 261, de 3 de dezembro de 1841, que reformou o Código de Processo Criminal, criando uma estrutura judiciária e policial, finalmente separada, mas diretamente ligada e politicamente dependente do governo Central (FLORY, 1986, p. 266). Assim, os poderes de investigação e julgamento foram retirados da justiça de paz e investidos na magistratura profissional e nos delegados de polícia. A partir de então, o juiz de paz teve as suas atribuições reduzidas até voltar à função original de conciliador, sendo a sua jurisdição virtualmente eliminada da estrutura judiciária imperial (FLORY, 1986, p. 267).

Para Flory, a centralização de poder, conjugada aos laços clientelistas na nomeação de funcionários da justiça e polícia, ampliou a interferência do governo central, que nunca saiu derrotado de uma eleição (FLORY, 1986, p. 278-281). Assim, buscando afastar essa ingerência,

a Lei nº 387, de 19 de agosto de 1846, determinou que o juiz de paz fosse o responsável por presidir tanto o processo de qualificação dos votantes, como o da votação, propriamente dita, no nível local. De acordo com Richard Graham, essa mudança renovou o interesse nas eleições locais, realizadas em uma sociedade nitidamente hierarquizada na qual “o clientelismo constituía a trama de ligação da política no Brasil no século XIX, sustentando todo ato e condicionando a vitória eleitoral a partir de seu uso” (GRAHAM, 1997, p. 15).

Mas, o retorno desse poder à alçada do juiz de paz seria suficiente para que o cargo se tornasse interessante para as elites locais? Percebemos que há uma lacuna historiográfica sobre esse período específico da magistratura leiga e eletiva. É nesse sentido, portanto, que buscamos contribuir para a construção do conhecimento histórico a respeito dessa instituição. Assim, interessa-nos, além de conhecer melhor os homens que foram eleitos juízes, compreender por quais razões esse cargo pode ter sido interessante para eles.

Para tanto, realizaremos um estudo de caso do juizado de paz do 1º Distrito da Freguesia do Arroio Grande, termo do município de Jaguarão, no Sul da Província de São Pedro do Rio Grande. Através da construção de um perfil social dos juízes eleitos entre 1848 e 1871, buscamos conhecer melhor a composição social do grupo a partir das variáveis ocupação, estado matrimonial e alfabetização, bem como das estratégias e relações sociais construídas por alguns dos atores analisados. Nosso *corpus* documental é composto pelas atas das sete eleições para juízes de paz ocorridas durante o período, listas de qualificação dos votantes produzidas entre 1868-1871 e documentos cartoriais, como inventários *post mortem* e escrituras de compra e venda. O recorte temporal compreende a primeira eleição para o juizado de paz na Freguesia do Arroio Grande e encerra-se com o pleito de 1871, realizado no mesmo ano em que Lei nº 2.033 executou nova reforma da administração judiciária.

Um domínio dos criadores de gado: indícios do perfil social dos juízes de paz

Entre 1848 e 1871, 53 indivíduos concorreram ao cargo de juiz de paz no 1º Distrito da Freguesia do Arroio Grande. Destes, 17 foram eleitos para as quatro vagas que a cada quadriênio deviam ser preenchidas para o juizado. Nas fontes consultadas, encontramos dados para 14 (82,4%) do total de eleitos. Os suplentes não foram incluídos nesta pesquisa.

Comparando os juízes de paz com os eleitores de Arroio Grande constatamos que, dos 64 indivíduos votados entre 1847 e 1869, 23 (36%) foram eleitos, um número ligeiramente maior que os 17 (33,1%) entre os 53 candidatos a magistrados. Assim, embora tenha sido relativamente mais fácil eleger-se para o colégio eleitoral do que para o juizado de paz, também é possível dizer que o acesso a ambos estava circunscrito a poucas pessoas. Apenas para se ter

uma ideia do universo tratado, o maior número de votantes registrado na Freguesia do Arroio Grande durante o recorte desse trabalho foi de 370, segundo a lista de 1870.²

Dos dados obtidos nessa primeira etapa da pesquisa, o primeiro que nos chama a atenção diz respeito às idades. As fontes demonstraram que nenhum dos atores foi eleito juiz de paz com menos de trinta anos. As idades encontradas variaram entre os 32 e os 67 anos. Entretanto, as fontes utilizadas foram produzidas posteriormente à primeira eleição desses indivíduos, sendo as idades aqui citadas apenas uma aproximação da realidade.³

Com a exceção de Manoel Ignacio das Neves e Izidoro de Souza Leandro, atores para os quais não encontramos informações, os outros doze eleitos sabiam ler e escrever. Embora o artigo 3º da lei de regulamentação dos juízes de paz, de 1827, determinasse que somente pudesse ser juiz de paz aquele que reunisse as condições para ser eleitor, dentre elas saber ler e escrever, o fato de ser alfabetizado, segundo Richard Graham, distinguia aqueles homens do grosso da população, majoritariamente analfabeta (GRAHAM, 1997, p. 157-158).

No que concerne à situação dos indivíduos em relação ao matrimônio, todos os quatorze atores sobre os quais foi possível levantar dados eram casados ou haviam se casado antes de 1868. Esse dado, no entanto, padece do mesmo problema da variável idade. A partir dessa observação é pouco seguro compreender o casamento como um recurso valorizado para o recrutamento ao cargo. Mesmo assim, decidimos fazer referência a esse dado.

Por fim, voltemos nossa atenção para a variável ocupação. Onze juízes (78,6%) estavam vinculados ao mundo rural, destacando-se os criadores de gado, que somaram nove (64,3%), além de dois fazendeiros (14,3%). No referido grupo, inclui-se Felisberto Machado de Souza, único ator para o qual encontramos duas ocupações diferentes nos recortes delimitados para estudo, tendo o mesmo socialmente ascendido de criador de gado para fazendeiro. Essas informações dialogam com o contexto socioeconômico da Freguesia do Arroio Grande na segunda metade do século XIX, localidade situada entre a fronteira com o Uruguai e as cidades de Pelotas e Rio Grande (o centro econômico da província), cuja principal atividade econômica foi a pecuária associada à forte escravização da mão de obra.

Entretanto, o perfil social de três atores, destacando-se o comerciante José Maria Villas Boas e o proprietário Rogerio José de Freitas, parece distanciar-se do majoritário grupo pecuarista que dominou o juizado de paz, pois não possuíam bens rurais significativos ao fim da vida. Rogerio era dono de um pequeno campo, mas nenhum animal de criar foi arrolado em seu inventário. O referido perfil econômico mais “urbano” pode ser complementado com o fato de que sua escravaria era composta apenas por uma escravizada doméstica e seus dois filhos pequenos. Esse foi um dentre outros interessantes aspectos da vida de Rogerio reconstruídos no

estudo de sua trajetória que realizei (FIGUEIREDO, 2019), o qual resultou nos questionamentos acerca do juizado de paz que conduzem ao presente trabalho.

Riqueza, estratégias patrimoniais e relações sociais de alguns juízes

Agora, direcionemos a nossa pesquisa para uma análise qualitativa do perfil social dos atores, utilizando como fontes as escrituras de compra e venda cruzadas com inventários *post mortem*. Entre 1835 e 1873, o cartório do juizado de paz do 1º Distrito de Arroio Grande lavrou 307 dessas escrituras, das quais, 33 (10,8%) tiveram a participação direta de doze dos dezessete juízes de paz eleitos no 1º Distrito. Voltemo-nos para o estudo de alguns casos.

O fazendeiro Thomaz Bento da Silva parece ter sido um dos atores que aproveitou uma partilha de bens recentemente finda. Não foi uma transação em conjunto e simultânea, como as dos herdeiros de Antonio Vieira de Souza que venderam doze frações de campo, situadas próximo ao arroio das Pedras, para o criador de gado, e posteriormente juiz de paz, Francisco Soares Lima em 1858.⁴ Todavia, entre 1856 e 1859, Silva adquiriu dos herdeiros de Francisco Mauricio Mendes três campos localizadas no lado Oriental das Bretanhas, 1º Distrito de Arroio Grande, pelo valor de 1:450\$000.⁵ Thomaz Bento teve ganhos duplicados com esses negócios, pois não só ampliou como parece ter consolidado os seus domínios, uma vez que as suas propriedades já faziam limite com os campos de Francisco Mendes.

O caso de Thomaz Bento da Silva é singular entre os demais juízes de paz. Ao partir deste mundo deixou um patrimônio avaliado em 97:748\$950 réis⁶ (£ 10.767), composto, principalmente, por mais de uma légua de campo e 2.382 reses de criar que pastavam nas Bretanhas. Se tivesse vivido em Jaguarão ele teria entrado para a análise de Amanda Both, que encontrou apenas doze inventários em um universo de 456, cujos bens passaram das 10 mil libras, os quais concentraram 50% da riqueza naquela cidade entre 1860 e 1889 (BOTH, 2016, p. 41-44). Portanto, é extremamente significativo que um dos atores aqui analisados corresponda ao perfil de elite econômica em um recorte próximo daquele onde viveu.

Em 29 de abril de 1861, o criador de gado, e então juiz de paz titular, Hildebrando Soares Lima comprou de Joanna Maria de Jesus, por 1:060\$000, um pedaço de campo com benfeitoras, localizado na margem direita do arroio Grande. Surpreendentemente, Joanna era mãe do também criador, e futuro juiz de paz, Manoel José Ferreira, e este, em junho daquele ano – evidenciando a atuação de Hildebrando como seu “testa de ferro” –, pelos mesmos 1:060\$000 “quantia que n’este acto lhe foi entregue em moeda metallica” adquiriu de Soares Lima a propriedade⁷, que se somou a outra, herdada por sua irmã e localizada no mesmo lugar, mediante permuta com seu cunhado José Jacintho da Porciuncula.⁸

Um elemento em comum uniu os negócios aqui apresentados: todos foram realizados entre o fim da Guerra do Prata e o início da Guerra do Paraguai. Esse período foi o mais longo em que a fronteira do Rio Grande do Sul não se viu diretamente envolvida em conflitos bélicos. Além disso, o início da década de 1850 foi marcado por mudanças legais, como a introdução da Lei de Terras, por exemplo, que estruturou os negócios realizados naquela região, resultando no progressivo encarecimento do referido bem no mercado local.

Logo, é possível que esse momento de paz e de recentes transformações legais tenha sido propício para a articulação e o acionamento de estratégias de manutenção e ampliação patrimonial. Na acepção de Giovanni Levi, referindo-se ao Piemonte da Itália pré-industrial, estratégias seriam as ações de indivíduos e suas famílias no sentido de resistir aos efeitos normativos de contextos históricos (LEVI, 2000, p. 48). Segundo Levi, esse esforço não se consubstanciava numa racionalidade poderosa e ilimitada, capaz de modificar as estruturas sociais do período, mas sim de manejá-las a partir dos recursos e informações a disposição. Em resumo, o que os indivíduos buscavam, sobretudo, era a preservação biológica do grupo ao qual pertenciam e a conservação de seu status social geracional (LEVI, 2000, p. 104).

Contudo, o poder local não provinha apenas da posse de recursos materiais.

De acordo com Jonas Vargas, Manoel Luís Osório, embora não tenha ocupado um espaço formal de poder até o final da década de 1870, exerceu grande influência política na província, intensificada a partir do final da década de 1850, quando o general emprestou o seu apoio à criação da facção liberal que se opôs à liderança do Barão de Porto Alegre no grupo político denominado Contra-Liga (VARGAS, 2007, p. 48-55). Para Helga Piccolo, essa rearticulação partidária deve ser entendida dentro de uma específica conjuntura de indefinições políticas na província, na qual as dissidências entre os liberais levaram à criação, no início da década de 1860, do Partido Liberal Histórico, chefiado por Osório, e do Partido Liberal Progressista, chefiado por Porto Alegre. Com a reorganização dos conservadores em 1868, elementos dos históricos e dos progressistas formaram o Partido Liberal, parcialidade que então se tornou a principal força política regional (PICCOLO, 1998, p. 50-59). Em Jaguarão, o chefe dos liberais foi o bacharel em Direito Henrique d'Avila, compadre de Osório e futuro senador e ministro (VARGAS, 2007, p. 100), isto é, o topo da elite política.

De olho no controle e na instrumentalização dos poderes do juiz de paz na condução do processo eleitoral local, os liberais históricos apenas ampliaram as tensões políticas já existentes em Arroio Grande, conforme atesta a carta que Henrique d'Avila enviou a Osório, prestando contas da campanha eleitoral, em 1864: “em casa do Simplício tem-se feito as reuniões e já se distribuíram os votantes [...] Por fora, o José Maria, o Maximiano, o Thomaz Bento [...] têm já

feito muito” (OSÓRIO, 1894, p. 711-712). Assim, Thomaz Bento da Silva, a principal liderança na freguesia, além de atores menos expressivos que também se somaram à facção de Osório, como Hildebrando Soares Lima e Rogerio de Freitas, já haviam sido eleitos para o juizado de paz antes da rearticulação e continuaram sendo eleitos depois, acumulando, nas sete votações ocorridas em Arroio Grande, impressionantes onze vitórias.

Logo, a atuação como juiz de paz em favor da parcialidade liberal acabou trazendo forasteiros à Arroio Grande, os quais não tardaram a criar uma rede de relações. José Maria Villas Boas presidiu as eleições de 1868, que terminaram em vitória liberal, mas foram anuladas por suspeita de fraude. Ao falecer, deixou uma dívida de 14:269\$252. No entanto, segundo Jonas Vargas, é possível dizer que nas sociedades pré-industriais, como o Brasil do século XIX, as relações de lealdade entre credores e devedores eram tão importantes quanto a palavra empenhada para o acesso ao crédito (VARGAS, 2013, p. 172), e o credor de 1/3 da dívida de Villas Boas era o Banco Mauá, representado por Henrique d’Avila, seu chefe político e advogado de sua viúva.⁹ Assim, surge mais uma linha da complexa teia de relações que uniu esses atores e estabeleceu um fluxo de recursos: o banco era propriedade do deputado geral, e liberal, Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, aliado de Osório e sobrinho do fazendeiro Eleutério Jerônimo de Souza, sobre o qual falaremos mais adiante.

Thomaz Bento da Silva, que também aparece na missiva de Henrique d’Avila, cumpria a dupla função de cliente deste e patrão na relação clientelista com outros tantos. Em 1856, Silva deveria ser o presidente da mesa que dirigiu as eleições para juiz de paz em Arroio Grande, mas, por algum motivo que não sabemos, acabou sendo afastado do exercício da função. Rogerio de Freitas, que havia terminado a última eleição em quinto lugar, assumiu o comando do processo na ausência dos titulares e nomeou Silva como o secretário, além de outros liberais para compor a mesa eleitoral. Na apuração dos votos, ambos foram eleitos.

Nesse sentido, tal ação pode ter sido a contrapartida de Rogerio para a relação vertical que estabeleceu com Thomaz Bento. Há fortes indícios dessa ligação. Em 1877, o fazendeiro reuniu um grupo de homens influentes, incluindo o delegado de polícia José Maria de Souza, e tentou impedir a ordem de uma composição conservadora da Câmara Municipal de Arroio Grande para romper o contrato de aluguel do imóvel que sediava aquela administração, assinado durante uma gestão liberal sob o seu comando, com a viúva de Rogerio.¹⁰

Thomaz Bento, Rogerio, João Alberto Baptista e José Maria Baptista, não por acaso alguns dos juízes mais recorrentemente eleitos, tiveram vários elementos em comum. Além de pertencerem às facções liberais, também fizeram parte de uma rede de relações familiares, levando-se em conta o conceito de família ampla, a qual, segundo Graham, não se limitava ao

núcleo co-residente e aos laços consanguíneos, mas se estendia às ligações por meio de casamento e de parentesco ritual no agrário Brasil oitocentista (GRAHAM, 1997, p. 37). Para Graham “as famílias representavam importante fonte de capital político” e esses grupos buscaram ampliar e proteger os seus recursos geracionais através do domínio político local, geralmente opondo-se a outras famílias (GRAHAM, 1997, p. 35). Logo, foi a partir dessas coletividades, portanto, que as aludidas estratégias eram articuladas e executadas.

Embora cada um desses atores tivesse realizado leituras variadas do cargo de juiz de paz, os vínculos parentais entre eles reforçavam-se pelas ligações políticas. A explicação está nas alianças matrimoniais tecidas a partir do núcleo familiar do já referido Eleutério, cujas filhas casaram com Thomaz Bento e João Alberto Baptista. Dessa parentela fazia parte o também já citado José Maria de Souza, além do bacharel em direito Menandro Rodrigues Fontes, que havia se casado com uma filha do poderoso fazendeiro e prestamista Máximo Pereira, genro de Eleutério. Conforme demonstrou Jonas Vargas, o processo de centralização e burocratização do Estado imperial brasileiro tornou o advogado no profissional mais qualificado a integrar o topo da política rio-grandense, atraindo para si o interesse das famílias em formar os seus filhos em um curso de Direito e dos fazendeiros em tê-los como genros e aliados políticos (VARGAS, 2007, p. 88-89). Assim, Menandro estava apto para exercer, na acepção de José María Imízcoz, o privilegiado papel de interlocutor entre os interesses de sua família, parentes e aliados e o governo central (IMÍZCOZ, 2001, p. 250) a partir de sua eleição a deputado provincial, patrocinada por Osório e d’Avila em 1872. Parece-nos que todos os caminhos dessa rede de relações políticas e familiares levavam ao velho general.

Para um homem de médios recursos a exemplo de Rogerio, cujo patrimônio foi avaliado em 11:064\$820¹¹, a eleição para o juizado de paz deveria significar algumas possibilidades, como expandir a sua rede de contatos, adquirir prestígio local e manter o patrimônio da família através dos serviços prestados ao partido e a proteção dos seus chefes. É possível que Villas Boas tenha feito a mesma interpretação. Outros atores, como Thomaz Bento da Silva, José Maria Baptista, João Alberto Baptista, Vicente Ignacio Ferreira e Manoel José Ferreira, por exemplo, ascenderam a cargos eletivos locais relativamente mais importantes, tendo o primeiro sido eleito vereador em Jaguarão, em 1864, e os demais em Arroio Grande, após a elevação da antiga freguesia à condição de município, em 1873.

Mesmo para os atores em posição inferior nas relações clientelistas com os chefes políticos, havia possibilidades de agenciamento. Hildebrando era irmão do coronel da Guarda Nacional Maximiano Soares Lima, líder liberal que também desempenhou o papel de mediador entre o nível local e o provincial, pois em 1865 enviou um ofício ao presidente da província

contendo a lista dos oficiais que serviram “voluntaria e gratuitamente ao seu mando¹²” no início da Guerra do Paraguai, ato necessário para que essa clientela de guerreiros pudesse solicitar as boas graças do Império pelos serviços prestados.¹³ Rogerio, por sua vez, alinhavou o casamento de sua filha Deolinda com José, irmão do médico paulista, e também liberal, Agostinho da Silva Campos, com relações na Corte, bem como utilizou um título militar de capitão como símbolo de distinção social, uma vez que aparece antecedendo o seu nome em vários documentos públicos (FIGUEIREDO, 2019, p. 61-63 e 77-78).

Além do mais, esses atores mantiveram as suas próprias clientelas. Hildebrando, Villas Boas e Rogerio possuíam treinamento para a prestação de serviços burocráticos e atos cartoriais, pois atuaram como representantes de outras pessoas nos negócios locais, ação registrada nas escrituras de compra e venda, e que parece ter sido intensificada após assumirem o juizado de paz. Cruzando esses registros com as listas de qualificação dos votantes percebemos que, através dessa posição privilegiada, esses homens ampliaram o seu prestígio social e se tornavam requisitados por pessoas de hierarquias sociais diversas.

Considerações finais

O estudo de caso proporcionou tanto a observação de um contexto mais geral, qual seja da importância do cargo de juiz de paz nos recortes delimitados, bem como a reflexão sobre a conjuntura de rearticulação política na província, na qual a facção dos liberais históricos (posteriormente o Partido Liberal) parece ter buscado nos espaços eletivos, o poder que lhes fora vetado nos espaços providos por nomeação entre 1860-1878. Nesse sentido, a mobilização de recursos materiais e imateriais dos chefes políticos para os seus clientes em Arroio Grande é uma evidência da existência desse projeto. Assim, a conquista do juizado de paz parece ter atendido a uma dupla exigência, embora coerente e compatível: por um lado, das facções políticas liberais, e, por outro, dos atores que o disputavam e compreendiam o seu uso a partir de leituras diversas, com vistas à manutenção ou ampliação de seus cabedais. Portanto, apesar de reconhecermos os limites da coesão do grupo, bem como do uso dos poderes do juiz de paz, a ocorrência da reeleição de atores pertencentes a uma mesma rede familiar, que buscava intervir no mundo político para além dos limites de Arroio Grande, significou o domínio do posto durante o recorte analisado, afirmando esse grupo como uma elite, para a qual a atuação local no juizado de paz foi uma estratégia política.

Notas

- ¹ Graduando do Curso de História-Licenciatura da Universidade Federal do Pampa.
- ² AMM. Livro de atas da qualificação dos votantes da Freguesia do Arroio Grande, 1870, fls.16-25v.
- ³ AMM. Livro de atas da qualificação dos votantes da Freguesia do Arroio Grande. Listas de 1868-1871, fls.2v-46v. Todas as informações citadas sobre os indícios do perfil social dos atores referem-se a esses documentos.
- ⁴ APERS. 1º Distrito da Freguesia do Arroio Grande, Transmissões e Notas, Livro nº 3, fls. 31-38v.
- ⁵ APERS. 1º Distrito da Freguesia do Arroio Grande, Transmissões e Notas, Livro nº 2, fls. 39-40v e Livro nº 3, fls. 40-41v e 56v-58.
- ⁶ APERS. Inventário de Thomaz Bento da Silva. Arroio Grande, 1889.
- ⁷ APERS. 1º Distrito da Freguesia do Arroio Grande, Transmissões e Notas, Livro nº 3, fls. 92v-94v.
- ⁸ APERS. 1º Distrito da Freguesia do Arroio Grande, Transmissões e Notas, Livro nº 3, fls. 103-104v.
- ⁹ APERS. Inventário de José Maria Villas Boas. Arroio Grande, 1871, fl. 3-3v.
- ¹⁰ AMM. Ata nº 23 da Câmara Municipal do Arroio Grande, sessão de 23/10/1877, Livro 1, fl. 121v.
- ¹¹ APERS. Inventário de Rogerio José de Freitas. Arroio Grande, 1875, fls.10-11v.
- ¹² BNDigital. *Jornal Correio Mercantil* (RJ), 06/05/1865, p.1.
- ¹³ Nosso entendimento de Maximiano Soares Lima como um mediador baseia-se na pesquisa de Luís Augusto Farinatti, que encontrou semelhante evento de interlocução protagonizado pelo chefe militar Bento Manuel Ribeiro, de Alegrete. Ver (FARINATTI, 2007, p. 177-178).

Fontes

Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (APERS)

Acervo dos Tabelionatos, Jaguarão, 1º Distrito da Freguesia do Arroio Grande, Transmissões e Notas, Livro nº 2 (1850-1856).

Acervo dos Tabelionatos, Jaguarão, 1º Distrito da Freguesia do Arroio Grande, Transmissões e Notas, Livro nº 3 (1856-1864).

Inventário de José Maria Villas Boas Cartório de Orphãos e Ausentes. Processo nº 114. Arroio Grande, 1871.

Inventário de Rogerio José de Freitas. Cartório de Orphãos e Ausentes. Processo nº 142. Arroio Grande, 1875.

Inventário de Thomaz Bento da Silva. Cartório do Cível. Processo nº 263. Arroio Grande, 1889.

Acervo do Museu Municipal Visconde de Mauá, Arroio Grande-RS (AMM)

Livro de atas das eleições de eleitores da Paróquia do Arroio Grande (1847-1872).

Livro de atas das eleições de vereadores e juizes de paz na Freguesia do Arroio Grande e distrito anexo (1848-1873).

Livro de atas das juntas de qualificação e revisão das listas dos votantes nas eleições da Freguesia do Arroio Grande (1868-1873).

Livro nº 1 das atas da Câmara Municipal da Villa do Arroio Grande (1873-1881).

Hemeroteca Digital Brasileira (BNDigital)

Jornal Correio Mercantil (RJ), 06/05/1865, p.1.

Referências

BOTH, Amanda Chiamenti. **A trama que sustentava o Império**: mediação entre as elites locais e o Estado Imperial Brasileiro (Jaguarão, segunda metade do século XIX). Dissertação (Mestrado em História). PPGH da PUCRS, Porto Alegre, 2016.

FARINATTI, Luís Augusto. **Confinos Meridionais**: famílias de elite e sociedade agrária na

Fronteira Sul do Brasil (1825-1865). Tese (Doutorado em História). PPGHIS da UFRJ, Rio de Janeiro, 2007.

FIGUEIREDO, Vitor Luiz Soares. **“De principios austeros [...] foi elle sempre garantia segura da fiel execução da lei, mesmo nas epocas tormentosas das eleições”**: a trajetória do capitão Rogerio José de Freitas (segunda metade do século XIX). Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em História). Universidade Federal do Pampa, Jaguarão, 2019.

FLORY, Thomas. **El juez de paz e el jurado en el Brasil imperial, 1808-1871**: control social y estabilidad política en el nuevo Estado. México: Fondo de Cultura Económica, 1986.

GRAHAM, Richard. **Clientelismo e Política no Brasil do Século XIX**. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 1997.

IMÍZCOZ, José María. Patronos y mediadores. Redes Familiares en la Monarquía y patronazgo en la aldea: la hegemonia de las elites baztanesas en el siglo XVIII. *In*: _____. **Redes familiares y patronazgo: aproximación al entramado social del País Vasco y Navarra em el Antiguo Régimen (siglos XV-XIX)**. Bilbao: Universidad del País Vasco, 2001.

LEVI, Giovanni. **A herança imaterial**: trajetória de um exorcista no Piemonte do século XVII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.

OSÓRIO, Fernando Luís. **História do General Osório**. Rio de Janeiro: Typografia de G. Leuzinger & Filhos, 1.o volume, 1894.

PICCOLO, Helga. **Vida política no século 19**. 3. ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 1998.

VARGAS, Jonas Moreira. **Entre a Paróquia e a Corte**: uma análise da elite política do Rio Grande do Sul (1868-1889). Dissertação (Mestrado em História). PPGH da UFRGS, Porto Alegre, 2007.

_____. Uma fonte, muitas possibilidades: as relações sociais por trás dos inventários post mortem. *In*: **Anais da XI Mostra de Pesquisa do APERS**. Porto Alegre: CORAG, 2013, p. 155-179.